

Investigation of the Chemical and Morphological Properties of Lamas Lemon Tree Wood Growing in the Erdemli

Ahmet TUTUŞ^{1*}, Mustafa ÇİÇEKLER¹, İbrahim BEKTAŞ¹, Zehra ODABAŞ SERİN¹, Ferhat ÖZDEMİR¹

¹KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye

*Sorumlu yazar Tel.: +90 344 300 1771, Fax.: +90 3443001712, E-posta: atutus@ksu.edu.tr

Abstract

In this study, chemical analyzes and fiber morphological properties of Lamas lemon (*Citrus lemon* var. *lamas*) woods, which have a wide distribution area in Erdemli, were determined.

It was obtained that the Lamas lemon tree woods of the chemical contents of holocellulose, cellulose, alpha cellulose, lignin, ash content, solubility of wood flour in cold water, hot water, 1% NaOH and alcohol-benzene were %83,17, %50.21, %47.36, %23.92, %1.57, %3.23, %4.45, %14.42 and %1.23, respectively.

The morphological characteristics of Lamas lemon tree wood fibers; fiber length, fiber width, wall thickness and lumen diameter were 0.75 mm, 13.74 µm, 3.69 µm and 6.36 µm, respectively. It has been determined that Lamas lemon tree shows similar morphological properties with angiosperm wood fibers and annual plant stalks fibers.

As a result, it has been determined that Lamas lemon tree wood and pruning residues can be used as raw materials in other forest product industries, especially paper pulp and paper production. It was also possible to evaluate it in the production of other chemical substances, for example; carbohydrates, phenolic substances, terpenes, aliphatic compounds, alcohols, aldehydes, hydrocarbons, alkaloids and proteins.

Keywords: *Lamas, Lemon tree wood, Chemical and Morphological Properties*

Erdemli İlçesinde Yetişen Lamas Limon Ağacı Odununun Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması

Özet

Bu çalışmada, Erdemli ilçesinde geniş bir yayılış alanına sahip olan Lamas limon (*C. limon* var. *lamas*) ağacı odunlarının kimyasal analizleri ve lif morfolojik özellikleri belirlenmiştir.

Yapılan kimyasal analizler sonucunda söz konusu ağaç odunlarının ana bileşenlerinden, holoselüloz %83.17, selüloz %50.21, alfa-selüloz %47.36 ve lignin %23.92 olarak, bazı çözünürlük oranlarından, kül oranı %1.57, soğuk su %3.23, sıcak su %4.45, %1 lik NaOH çözünürlüğü %14.42 ve alkol-benzen çözünürlük ise %1.23 olarak tespit edilmiştir.

Lamas limon ağacı odunun lif morfolojik özelliklerinden; lif uzunluğunun 0.75 mm, lif genişliğinin 13.74 µm, çeper kalınlığının 3.69 µm ve lümen çapının 6.36 µm olduğu, yapraklı ağaç odunu lifleri ve yıllık bitki sapları ile yakın morfolojik özellikler gösterdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, Lamas limon ağacı odunu ve budama artıklarının özellikle kağıt hamuru ve kağıt başta olmak üzere diğer orman ürünleri ve kimya sanayiinde hammadde olarak kullanılabilceği belirlenmiştir. Ayrıca, odundan elde edilen diğer kimyasal madde sınıflarının (karbonhidrat, fenolik maddeler, terpenler, alifatik bileşikler, alkoller, aldehytler, hidrokarbonlar, alkaloidler ve proteinler) üretiminde kolaylıkla değerlendirme imkânı bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: *Lamas, Limon ağacı odunu, Kimyasal ve Morfolojik Özellikler*

1. Giriş

Doğal ağaç hammaddesi olan odun, geçmiş zamanlarda daha çok barınak, silah, ısınma ve pişirme maksatlarında kullanılmıştır. Tekerleğin keşfi ile taşıt araçlarında değerlendirilmiş, daha sonra teknolojik gelişmelerin artması ile odun hammaddesine olan ihtiyaç da hızla artmıştır. Odundan kesme, biçme, soyma ve kimyasal yöntemlerle elde edilen ürünler, orman ürünleri işleyen endüstriler arasında her geçen gün büyük bir önem kazanmaktadır.

Turunçgiller dünyada ve Türkiye’de yetiştirilen en önemli meyve grubudur. Dünya’da en çok üretilen meyve grubu olan turunçgil meyvelerin üretimi 2011 yılında 131.204.020 tona ulaşmıştır. Dünyada en büyük üretici ülke Çin olup onu sırasıyla Brezilya, ABD, Hindistan, Meksika ve İspanya izlemektedir [1].

Ülkemiz dahil olmak üzere, Akdeniz’e kıyısı olan birçok ülkede turunçgil yetiştiricilik alanları hızla artmıştır. Türkiye’nin dünya toplam turunçgil meyveleri üretimindeki payı ise yaklaşık olarak %2.75’dir [2]. Bununla birlikte, Ülkemiz turunçgil meyvelerin ihracatında dünyada 2. sırada yer almaktadır [3].

Limonun (*Citrus limon*) anavatanı Himalaya Dağlarının güney etekleridir. Anavatan olarak belirtilen bu bölgede bildiğimiz limonlara rastlanılmamakta ve daha çok limon benzerleri yada melezleri bulunmaktadır. Limon aslında Akdeniz havzası ve Ortadoğu’da oluşmuş, genellikle kuzey ve güney yarıkürenin subtropik iklim bölgelerinde yetiştirilen turunçgillere ait bir türdür.

Limon ağaçları (Resim 1) 3-7 m boyunda, orta büyüklükte ağaçlar olup 8 metreyi geçenlere de rastlanmaktadır. Limon ağaçları daha düzensiz ve dağınık büyüme gösterdiklerinden diğer turunçgillerden daha fazla budanmaya gereksinim duyarlar.

Resim 1. Limon Ağacı

Limonlar; ekşi limonlar, tatlı limonlar ve farklı limon grupları olmak üzere üç grupta incelenir. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan ve yetiştiricilik yapılan bölgelere uyum göstermiş olan başlıca limon çeşitlerimiz; Kütdiken, İnterdonato, İtalyan Memeli, Lamas, Çekirdeksiz limon çeşitleridir. Lamas; en eski ve en ünlü Türk limon çeşididir, adını; İçel İli, Erdemli İlçesine bağlı Limonlu Beldesinde bulunan Lamas Çayı ve Vadisinden almaktadır [4].

Bu çalışmada, Erdemli ilçesinde geniş bir yayılış alanına sahip olan Lamas limon (*C. limon* var. *lamas*) ağacı odunlarının kimyasal analizleri ve lif morfolojik özellikleri belirlenmiş ve orman ürünleri ve diğer endüstrilerde kullanın yerleri araştırılmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1 Materyal

Lamas limon odunu ana kütleyi yani örneğin alındığı materyalin tamamını temsil edecek biçimde İçel ili Erdemli ilçesi Limonlu Beldesinden temin edilmiştir.

2.2. Yöntem

Lamas limon odunu kimyasal ve lif morfolojik özelliklerinin belirlenmesinde, limon ağacının toplam kütlesini temsil edecek bir örneklem yapılmıştır. Limon odununun alt, orta ve üst kısmından 5 cm kalınlığında tekerlekler kesilmiş ve bu tekerlekler 4’e bölünerek kibrit çöpü büyüklüğünde yongalanmıştır. Kibrit çöpü büyüklüğüne kadar küçültülmüş limon odunu yongaları, öncelikle Willey değirmeninde öğütülerek 40 ve 60 mesh’lik eleklerde elenmiştir. 60 mesh’lik (250 mikron) elek üzerinde kalan örnekler ağız kapalı cam kavanozlarda saklanarak aşağıdaki kimyasal analizlere tabi tutulmuştur:

Rutubet oranı (%): TAPPI T 264 om–88 [5].

Holoselüloz oranı (%): Wise’ nin klorit metodu [6].

Selüloz oranı (%):Kurschner - Hoffer metodu [7].

Lignin oranı (%): TAPPI T 222 om–88 [5].

Alfa selüloz oranı (%): TAPPI T 203 os–71 [5].

Kül oranı (%): TAPPI T 211 om–85 [5].

Alkol benzende çözünürlük oranı (%): TAPPI T 207 om–88 [5].

% 1 lik NaOH’ de çözünürlük oranı (%): TAPPI T 207 om–88 [5].

Soğuk ve sıcak suda çözünürlük oranı (%): TAPPI T 207 om–88 [5].

Lamas limon odunu yongalarına ait lifleri bireysel hale getirmek için klorit maserasyon metodu kullanılmıştır.

Masere edilen liflerden daha sonra gliserin-jelatin çözeltisi kullanılarak daimi preparatlar hazırlanmıştır. Lif morfolojisine ait ölçümlerde, Nikon marka kameralı ekranlı ışık mikroskobu kullanılmış ve X10 büyütmede görüntülenmiş ve X40 büyütmede 100 adet life ait lif uzunluğu, lümen çapı, lif genişliği ve çeper kalınlıkları ölçülmüştür. Liflerin kağıt üretimine uygunluğunun belirlenmesinde aşağıdaki kriterler ve bu kriterlere ait formüller kullanılmıştır [8].

Elastiklik oranı: (Lümen çapı/Lif genişliği)x100

Keçeleşme oranı: Lif Uzunluğu/Lif genişliği

Runkel sınıflaması: (Lif Çeper Kalınlığı x 2)/Lümen Çapı

Rijidite (katılık katsayısı): (Hücre Çeper Kalınlığı/Lif Çapı)x100

F faktörü : (Lif Uzunluğu/Hücre Çeper Kalınlığı)

Muhlstep Sınıflaması: (Hücre Çeper Alanı/Lif Enine Kesit Alanı)x100

3. Bulgular ve Tartışma

3.1 Lamas Limon Odununun Kimyasal Analiz Sonuçlarına ait Bulgular

Lamas limon odununun kimyasal analizleri yukarıda belirtilen standart metotlara uygun olarak yapılmış ve sonuçlar aşağıda Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1’ de görüldüğü gibi, Lamas limon odunu ana kütleyi oluşturan asıl hücre çeperi kimyasal bileşenlerinden olan holoselüloz içeriği %83.17, selüloz oranı %50.21, alfa selüloz oranı %47.36, lignin oranı ise %23.92 olarak tespit edilmiştir.

Lamas limon odununun yan bileşenlerinden olan çözünürlük değerleri incelendiğinde; soğuk sudaki çözünürlük %3.23, sıcak sudaki çözünürlükleri %4.45, alkol benzen çözünürlüğü %1.23 olarak tespit edilmiştir. Kül oranı ise %1.57 olarak belirlenmiştir.

Limon odunu ana kimyasal bileşenlerin oranı melez kavak ve yalancı akasya odunu kimyasal bileşenlerine ve iğne yapraklı ağaçların ortalamalarına yakın ve yapraklı ağaçların ve yıllık bitki saplarının ortalama ana çeper bileşen değerlerinden daha yüksek değerler elde edilmiştir [9, 10, 8].

3.2. Lamas limon odununun lif morfolojik ölçümlerine ait bulgular

Lamas limon odunu yongalarına ait lifler, klorit maserasyon metodu ile bireysel hale getirilmiştir (Resim 2). Lif morfolojik özelliklerinden; lif uzunluğu, lümen çapı, çeper kalınlığı ve lif genişliği kağıt hamuru ve kağıt, lif levha, yonga levha üretimleri yönünden önemlidir. 100 adet Lamas limon odunu liflerinin ortalama morfolojik özelliklerine ait bulgular aşağıda Tablo 2’ de verilmiştir.

Resim 2. Lamas limon odunu lifleri

Lamas limon odunu lif morfolojik özellikleri genel olarak kısa lifler grubunda yer almakta, yapraklı ağaç ve yıllık bitki saplarının ortalama değerlerine yakın ve bazen da yüksek çıkmıştır [25, 27, 29].

Lamas limonu odununun lif morfolojik özelliklerinin kağıtçılık açısından önemini ortaya koymak için yapılan değerlendirmelerde kullanılan ölçütlerin sonuçları aşağıda Tablo 3’de verilmiştir.

Keçeleşme oranı lif uzunluğunun lif genişliğine oranı olarak hesaplanmaktadır. Bu oranın 70’den yüksek olması; kağıdın sağlamlığı, yırtılma, kopma ve çift katlama dirençlerinin yüksek olacağını göstermektedir [8, 11, 12]. Lamas limon odunu liflerinin keçeleşme oranı ortalama 54.37 olarak hesaplanmıştır.

Limon odun liflerinin Runkel değeri ortalama 1.16 olup bu değer 1’den yüksektir. Runkel değeri 1’den düşük olan lifler ince çeperli olup kağıt üretimi için çok uygundur [13].

Rijidite (katılık) katsayısı ortalama 26.85 olarak hesaplanmıştır. Bu değer iğne yapraklı odun liflerinde genellikle 10–20 arasındadır. Bu değer çok yüksek olması kağıdın kopma, yırtılma, patlama ve çift katlama direncini olumsuz yönde etkilemektedir [11].

Muhlstep sınıflaması liflerin hücre çeper alanının enine kesit alanına oranı olduğundan bu değer kağıdın fiziksel özellikleri hakkında bilgi vermektedir. İnce çeperli liflerin kağıt yapımı sırasında kolayca ezilerek kağıdın yoğunluğunu artıracak ve direnç değerlerini yükselteceği belirtilmektedir [14]. Lamas limon odunu liflerinin ortalama Muhlstep değeri 78.57 olarak hesaplanmıştır.

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018

<http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/>

Mersin/TÜRKİYE

Tablo 1 Lamas limon, bazı yapraklı ve iğne yapraklı ağaç odunları ve yıllık bitki saplarına ait kimyasal analiz sonuçlarına ait bulgular

Yıllık Bitki ve Odun Türleri	KİMYASAL BİLEŞENLER					ÇÖZÜNÜRLÜK				Kaynak
	Holoseülüz (%)	Selüloz (%)	Alfa Selüloz (%)	Lignin (%)	Kül (%)	Alkol-benzen (%)	%'lik NaOH	Sıcak su (%)	Soğuk su (%)	
Lamas limon	83.17	50.21	47.36	23.92	1.57	1.23	14.42	4.45	3.23	Tespit
Melez kavak	83.80	-	47.43	23.03	0.63	0.50	19.48	0.35	0.63	[9]
Kestane	71.34	-	39.56	25.32	0.82	12.50	31.15	9.86	11.12	[15]
Doğu kayını	78.90	-	41.50	22.60	0.61	1.50	15.60	-	1.92	[16]
Doğu çınarı	77.50	-	39.20	22.80	0.97	4.15	25.30	-	6.65	[17]
Yalancı akasya	82.03	-	51.63	21.27	0.55	6.23	22.10	-	8.06	[10]
Ak söğüt	78.10	-	43.20	21.60	-	3.15	21.50	-	7.40	[18]
Pamuk sapı	75.60	45.48	39.82	18.24	2.52	6.05	30.9	14.25	11.65	[19]
Buğday sapı	77.10	52.27	39.62	18.33	7.12	5.48	40.9	12.25	7.65	[20]
Çavdar sapı	74.10	51.5	44.4	15.4	3.20	9.20	39.2	13.0	10.2	[21]
Mısır sapı	64.80	45.6	35.6	17.4	7.50	9.50	47.1	14.8	-	[22]
Tütün sapı	67.60	-	37.5	19.5	7.30	6.50	42.9	19.1	15.8	[23]
Göl kamışı	77.90	50.3	47.5	18.7	3.90	4.00	28.3	3.80	3.30	[24]
Yapraklı ağaçlar	72-82	38-55	-	18-26	0.2-0.7	1-6.2	12-25	1-8	0.2-4	[8]
İğne Yapraklı ağaçlar	63-74	55-61	-	25-32	0.2-0.5	1-5.8	8-10	1-5	0.5-4	[8]

Tablo 2. Lamas limonu, bazı yapraklı ve iğne yapraklı ağaç odunları ve yıllık bitki saplarının lif morfolojik özelliklerine ait bulgular

Türler	Lif uzunluğu (mm)	Çeper kalınlığı (µm)	Lif genişliği (µm)	Lümen çapı (µm)	Kaynak
Lamas limon	0.747	3.69	13.74	6.36	Tespit
Doğu kayını	0.67	4.64	17.94	8.66	[25]
Yalancı akasya	0.85	2.59	16.95	7.86	[26]
Okaliptus camald.	0.75	3.56	14.43	7.33	[27]
Adi gürgen	1.49	5.85	21.93	10.22	[16]
Gök nar	3.9	6.00	40	28	[28]
Doğu ladini	3.4	3.5-4.0	22-26	15-18	[13]
Karaçam	1.21	4.95	36.12	26.23	[25]
Kızılcım	4.42	7.03	40.40	25.09	[11]
Buğday sapı	0.88	5.15	14.11	3.79	[29]
Çavdar	1.15	4.6	14.7	4.2	[30]

Tablo 3. Lamas limonu, bazı yapraklı ve iğne yapraklı odunlar ve yıllık bitki saplarının morfolojik özelliklerinin kağıtçılık açısından değerlendirilmesi

Türler	Elastiklik oranı	Keçeleşme oranı	Runkel sınıflaması	Rijidite	F Faktörü	Mühlstep sınıflaması	Kaynak
Lamas limon	46.29	54.37	1.16	26.85	20.25	78.57	Tespit
Yalancı akasya	46	69	0.6	27	26	-	[11]
Okaliptus grandis	71	46	0.2	14	33	-	[11]
Buğday sapı	27	62	2.7	36	17	-	[8]
Pamuk sapı	63	33	0.6	18	29	-	[8]
Ayçiçeği sapı	71	58	0.4	15	38	-	[8]
Tütün sapı	29	40	3.0	36	20	-	[8]
Yapraklı ağaçlar	35 - 65	45 - 65	0.5 - 2	15 - 35	16 - 30	-	[8]
İğne Yapraklı ağaçlar	70 - 80	60 - 80	0.3 - 0.5	15 - 20	50 - 60	-	[8]

Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018

<http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/>

Mersin/TÜRKİYE

F faktörü; lif uzunluğunun çeper kalınlığına oranı olarak hesaplandığından bu değer elde edilecek kağıtların esnekliği hakkında bilgi vermektedir [14]. Lamas limon odunu liflerinin F faktörü ortalama 202.47 olarak bulunmuştur. F faktörünün artmasıyla elde edilecek kağıtların esnekliği artacaktır. F faktörü Kızılcım lifleri için 606.66 [11] ve Toros Sediri için 410.34 [31] olduğu belirtilmektedir.

Lif uzunluğunun artması ve hücre çeperi kalınlığındaki azalmaların kağıdın fiziksel dirençleri üzerinde önemli oranda etkilidir. Genel olarak lif uzunluğu artarsa kağıdın patlama, yırtılma ve çift katlama dirençleri artmaktadır. Lif çeper kalınlığı arttıkça patlama ve çift katlama direnci artmakta yırtılma direnci ve kağıdın yoğunluğu azalmaktadır [12].

Hücre çeperi kalınlığı azaldıkça kağıdın patlama, çift katlama direnci ve yoğunluğu artmakta, yırtılma direnci ise azalmaktadır. Lif kıvrıklığı arttıkça elde edilen kağıdın yırtılma ve çift katlama direnci artmakta, patlama direnci ve kağıdın yoğunluğu azalmaktadır [13, 11].

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, yapılan kimyasal analizler sonucunda Lamas limon ağacı odunlarının %83.17 holoselüloz, %50.21 selüloz, %47.36 alfa-selüloz, %23.92 lignin ve %1.57 kül içeriğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu odunun kimyasal analiz içeriklerinden holoselüloz, selüloz ve alfa selüloz oranlarının birçok iğne yapraklı, yapraklı ağaç odunu ve yıllık bitki sapları kimyasal içeriklerinden daha yüksek çıkmıştır.

Lamas limon ağacı odununun lif morfolojik özelliklerinden; lif uzunluğunun 0.75 mm, lif genişliğinin 13.74 µm, çeper kalınlığının 3.69 µm ve lümen çapının 6.36 µm olduğu, yapraklı ağaç odunu lifleri ve yıllık bitki sapları ile yakın morfolojik özellikler gösterdiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, Lamas limon odunu en kötü kullanım olan yakarak yok edilmektedir. Bu çalışmayla söz konusu odunun her türlü kağıt ve karton üretiminde, yonga levha, lif levha, odun esaslı kompozit ve plastik kompozit üretiminde ve odundan elde edilen diğer kimyasal madde sınıflarının (karbonhidrat, fenolik maddeler, terpenler, alifatik bileşikler, alkoller, aldehitler, hidrokarbonlar, alkaloidler ve proteinler) üretiminde kolaylıkla değerlendirme imkanı bulunmaktadır.

Kaynaklar

- Yeşiloğlu T., Çimen B., Incesu M., Yılmaz B., Aka Kaçar Y., Şimşek Ö., 2014. "Turunçgil Sektörünün

- Gereksinim Duyduğu Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.80-85.
- FAO., 2014. <http://www.fao.org> (01.08.2014).
- Gulsen, O.,Roose, M.L. 2001. *Cloroplastand Nuclear Genome Analysis of the Parentage of Lemons*. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 126:210-215.
- Kafa, G., 2018. "Türkiye'de Yetiştirilen Başlıca Limon Çeşitleri," <https://arastirma.tarim.gov.tr/alata/Belgeler/Diger-belgeler/TurkiyedekiLimonCesitleriGKafa> (17.04.2018).
- Anonim, 1992. *TAPPITest Methots1992-1993*, TAPPI Press, Atlanta, Georgia.
- Wise E L and Karl H L. 1962. *Cellulose and Hemicellulose in Pulp and Paper Science and Technology*, Vol:1, Pulp, Editedby Earl Libby McGraw Hill Book Co., New York.
- Browning, B.L., 1967. *Methods of Wood Chemistry*. Volume 2, Wiley-Interscience, New York.
- Kırcı, H., 2006. *Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları*. KTÜ Yayınları, Yayın No:86, Trabzon.
- Akgül, M.,Gücüş, M.O., Demir, S., 2013. *Melez Kavak (populus x euramericana (I-214)) Odununun ve Kabuğunun Kimyasal Yapısının İncelenmesi*" Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi9(2) s: 105-110.
- Kırcı, H., 1987. *Yalancı Akasya (Robinia Pseudoacacia L.) Odununun Kağıt Endüstrisinde Değerlendirilme Olanakları*, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
- Bektaş, İ., Tutuş, A., Eroğlu. H. 1999. *Türkiye'de Doğal olarak yetişen Kızılcım (Pinusburitia Ten.) Odunlarının Lif Morfolojisinin Kağıt Yapımına Uygunluğunun Araştırılması*. J. of Agriculture and Forestry. 23(3):589-597.
- İstek, A., Tutuş, A., Gürsoy, S. 2009. "Sahil Çamı Odununun Lif Morfolojisi ve Kağıt Özellikleri Üzerine Ağaç Yaşının Etkisi," KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), s.1-5, (2009).
- Bostancı, Ş. 1987. *Kağıt Hamuru Üretimi ve Ağartma Teknolojisi*. K.T.Ü Yayın No:114. Trabzon. 516s.
- Casey, J.P. 1961. *Pulp and Paper Chemistry and Chemical Technology*.Vol. 2.Second Edition.Wiley Interscience Publisher Inc. New York. 581-1249s.
- Akgül, M, Aytekin, E., 2011. *Anadolu Kestanesi (CastaneasativaMill.) ve Türk Fındığı (Coryluscolumna L.) odunlarından modifiyekraft yöntemi ile kağıt hamuru üretimi olanaklarının araştırılması*, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce Üniversitesi, Düzce.
- Tank, T., 1978, *Türkiye Kayın ve Gürgen Türlerinin NSSC (Nötral Sülfid Yarıkimyasal) Metodu ile Değerlendirilmesi*, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları No: 2326/231,97 s., İstanbul.
- Tank, T., 1980, *NSSC pulping characteristics of beech and hornbeam woods*, Istanbul University Press, Book No: 2779-231, 77s. Istanbul.
- Eroğlu, H. and Usta, M. 1989. *Investigations on utilisation possibilities of White willow (SalixalbaL.) wood in pulp and paper industry*, Journal of Agriculture and Forestry of TUBITAK, 13(2): 235-245.
- Ezici, A. C. 2010. "Pamuk Saplarından (Gossypium Hirsutum L.) Kraft-Sodyum borhidritir Yöntemiyle Kağıt

Hamuru ve Kağıt Üretim Koşullarının Belirlenmesi
KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi,
Kahramanmaraş.

20. Tutuş, A., Eroğlu, H. 2003. "A Practical Solution to Silica Problem in Straw Pulping," APPITA Journal, Vol: 56, Number: 2, pp: 111-115, Australia.
21. Usta, M., Eroğlu, H., 1987. *Soda-Oxygen pulping of rye straw*, Nonwood Plant Fiber Pulping Conference, Tappi Press, Progress Report, 18, 113-118, Washington.
22. M Eroglu, H., Usta, M., Kirci, H., 1992. *A Review of oxygen pulping conditions of some nonwood plant growing in Turkey*. Tappi Pulping Conference, pp. 215-222.
23. Tank, T., Bostancı, Ş., Eroğlu, H., Enercan, S. 1985. *Tütün Saplarının Kağıt Yapımında Değerlendirilmesi*, Doğa Bilimleri Dergisi, D2, 9, 3.
24. Kırcı, H., 1996. *Soda-Oksijen Yöntemiyle Göl Kamışından (Phragmitescommunin L.) Kağıt Hamuru Üretim Koşullarının Belirlenmesi*. Doçentlik Tezi, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon.
25. Akgül, M, Tozluoğlu, A., 2009. *Some Chemicaland Morphological Properties of Juvenile Woods from Beech (Fagusorientalis L.) and Pine (Pinusnigra A.) Plantations*, Trends in Applied Sciences Research, 4(2): 116-125.
26. Liao, P.Y., Z.L. Hu, W.L. Ji, L.Q. Wangand J.Y. Quan, 1981. *Studies on thechemical components, fibre dimension and pulping properties of sixteen species of fast-growing wood*. J. Nanjing Technol. College For. Prod., 4: 16-25.
27. Bektas, I, Kilic Ak, A., Cicekler, M., Tutus, A., 2017. *Comparison of natural dried eucalyptus wood fiber morphology in different conditions*, IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress (IMCOFE), Vol:2, pp. 365-368, 23-25 August, Rome.
28. Tank, T., 1964. *Chemical components of Turkey firs pecies and opportunities of evaluating in cellulose industry*. Istanbul Univ. For. Faculty Magazine Ser. A, 14: 71-124.
29. Tutus, A., Çiçekler, M., 2016. *Evaluation of Common Wheat Stubbles (Triticum aestivum L.) for Pulp and Paper Production*, Drvna Industrija, 67(3): 271-279.
30. Usta, M.,Eroglu, H. 1987. *Soda-Oxygen Pulping of Rye Straw*, Nonwood Plant Fiber Pulping Conference, November, Tappi Press, Progress Report, No. 18, pp.113-118, Washington.
31. Erdin, N. 1983. *Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Odununun Anatomik Yapısı ve Özgül Ağırlığı Üzerine Araştırmalar*. İ.Ü. Orman Fak. Dergisi. 33(2):232-239.